

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

**YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI XORAZM
VILOYATI BOSHQARMASI**

**O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI
XORAZM VILOYATI KENGASHI**

**“O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS
POYDEVORINI MUSTAHKAMLASHDA
YOSHLARNING O‘RNI VA ROLI”**

mavzusidagi ilmiy– amaliy onlayn konferensiya

MATERIALLARI

(Urganch, 2020 -yil 16-dekabr)

Urganch – 2020

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

**YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI XORAZM VILOYATI
BOSHQARMASI**

**O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI XORAZM VILOYATI
KENGASHI**

**“O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI
MUSTAHKAMLASHDA YOSHLARNING O‘RNI VA ROLI”
MAVZUSIDAGI ILMIY-AMALIY ONLAYN KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI

URGANCH-2020

UDK 08
KBK 72я43

“O‘zbekistonda Uchinchi renessans poydevorini mustahkamlashda yoshlarning o‘rni va roli” mavzusidagi ilmiy–amaliy onlayn konferensiya materiallari. Mas‘ul muharrir: S.R.Davletov. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, Urganch davlat universiteti. Urganch, Urganch davlat universiteti noshirlik bo‘limi, 2020 yil 114 bet.

Ushbu konferensiya O‘zbekiston yoshlar ittifoqi Urganch davlat universiteti boshlang‘ich tashkiloti hamda universitet Talabalar Kengashi tashabbusi bilan o‘tkazilgan bo‘lib, to‘plamda Huquqiy tadqiqotlar yo‘nalishi, Falsafa va hayot yo‘nalishidagi ilmiy-nazariy qarashlar, Tarix sahifalaridagi izlanishlar, Sosiologiya va politologiyaning jamiyatimizda tutgan o‘rni, Davlat boshqaruvi, Jurnalistika, Filologiya fanlarini rivojlantirish yo‘lidagi tadqiqotlar, Adabiyot, Iqtisodiyotda innovasiyalarning tutgan o‘rni, Pedagogika va psixologiya sohasidagi innovasiyalar, Jismoniy tarbiya va sport, Madaniyat va san‘at sohasidagi rivojlanishi, Arxitektura va dizayn yo‘nalishi rivojlanishi, Tasviriy san‘at va dizayn, Musiqa va hayot, Texnika va texnologiya sohasidagi innovasiyalar, Fizika-matematika fanlari yutuqlari, Biomedisina va amaliyot sohasidagi ilmiy izlanishlar, Farmasevtika, Veterinariya, Kimyo fanlari yutuqlari, Biologiya va ekologiya sohasidagi innovasiyalar, Agroprocessing rivojlanish yo‘nalishlari, Geologiya-minerologiya sohasidagi innovasiyalar, Geografiya fanlariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam ilm-fan sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrlar, talabalar va yosh o‘qituvchilar uchun mo‘ljallangan.

Mas‘ul muharrir: t.f.d. S.Davletov

Tahrir hay‘ati: PhD Z.Ibragimov
f.f.d. M.Xajiyeva
t.f.d. O‘.Abdullayev
PhD N.Raimova
M.Axmedova

Taqrizchilar: PhD Sh.Allaberganov
PhD M.Aytboyev

Konferensiya tashkiliy qo‘mitasi

I.I.Yusubov - O‘zbekiston yoshlar ittifoqi Urganch davlat universiteti boshlang‘ich tashkiloti yetakchisi

S.B.Allanazarov -Urganch davlat universiteti Talabalar Kengashi raisi

Ushbu konferensiya to‘plami Urganch davlat universiteti Kengashining 2020-yil 26-noyabrdagi №4-sonli yig‘ilish bayoni bilan nashrga tavsiya qilingan.

Konferensiya materiallarining to‘g‘riligiga shaxsan mualliflar javobgardir.

UCHINCHI RENESSANS SARI: IQTIDORLI YOSHLAR–YURT TAYANCHI
(UrDU Yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektori t.f.d. S.R.Davletovning kirish so'zi)

Assalomu alaykum hurmatli onlayn konferensiya ishtirokchilari!

Siz zabardast, ertamiz egalari bo'lgan yoshlar, iqtidorli talabalar, magistrlar, yosh doktorant va o'qituvchilar ishtirokida o'tayotgan bugungi **“O'zbekistonda Uchinchi renessans poydevorini mustahkamlashda yoshlarning o'rni va roli”** mavzusidagi ilmiy–amaliy onlayn konferensiyamiz ishiga xush kelibsiz deymiz.

Yoshlar–mamlakatimiz ertasi, kelajagimiz egalidir. Shu bois ham yurtimizda yoshlar tarbiyasi, ularning o'qishi, kasb–hunar egallashi, yuksak salohiyatli bo'lib kamol topishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umuman, yoshlar masalasi davlatimiz siyosatining ustivor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayonini, ya'ni “Milliy tiklanishdan–milliy yuksalish” shiori ostidagi tub yangilanishlarni aholimizning asosiy qismini tashkil etuvchi yoshlar ishtirokisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki, faqat yuksak bilimli, zamonaviy fikrlaydigan, intellektual rivojlangan hamda professional tayyorgarlikka ega bo'lgan yoshlarga sifatli, jadal va innovatsion taraqqiyotning eng muhim sharti va garovi bo'la olishi, aynan ular mamlakatning buyuk kelajagini ta'minlashi mumkin.

Zero, Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda keng ko'lamli demokratik islohotlar, shu jumladan, ta'lim tizimidagi islohotlar asosida yangi uyg'onish davri–Uchinchi Renessans poydevorini shakllantirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish zarurati hayotimizdagi siyosiy, iqtisodiy o'zgarishlarning negizi deb hisoblaydi.

Barchamizga ma'lumki, joriy yilning 6 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”**gi PF–6108-sonli Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmonda mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyatli yangi avlod kadrlarini tayyorlash vazifasi ta'lim–tarbiya va ilm–fan sohasining eng asosiy yo'nalishlaridan biri qilib belgilandi. Darhaqiqat, o'z kasbining yetuk mutaxassislarigina hozirgi globallashuv davridagi sog'lom raqobatga bardosh bera oladi. Mamlakatning ertangi kuni ham aynan mana shu yoshlar hisobiga yuksaladi.

Bugun O'zbekiston yoshlar ittifoqi universitet boshlang'ich tashkiloti hamda Urganch davlat universiteti Talablar Kengashi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan ushbu konferensiyaning asosiy maqsadi ham aynan Yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarish, Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan Uchinchi renessansga mustahkam poydevor yaratish sari ezgu sa'y–harakatlarda yoshlarimizning o'rni va rolini oshirish, ularning ilmiy-ijodiy faoliyati va tashabbuslarini qo'llab–quvvatlashga qaratilgan.

Ilm-fanning jadal rivojlanishi taraqqiyotning tezlashib ketishida, yangidan-yangi texnologiyalarning yaratilishida, barqaror taraqqiyot asoslarini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Bevosita iqtidorli va ijtimoiy faol bo'lgan talaba–yoshlarimizning taklif va tashabbuslari bilan bo'lib o'tayotgan **“O'zbekistonda Uchinchi renessans poydevorini mustahkamlashda yoshlarning o'rni va roli”** mavzusidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiya ishida ishtirok qilayotgan barcha yoshlarimizga ulkan zafarlar va yutuqlar, anjuman ishiga esa rivoj tilaymiz.

**YOSHLARGA E'TIBOR DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR
VAZIFALARIDAN BIRI**

Allaberganov Shermet Erkinbayevich
Urganch davlat universiteti Bioinjeneriya va oziq-ovqat
xavfsizligi fakulteti talabasi

Madrimov Ixtiyor Baxtiyor o'g'li
Urganch davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda mamlakatimizda yoshlarga qaratilgan e'tibor va yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunning mazmun-mohiyati xusuida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: yosh avlod, davlat siyosati, rivojlanish, qonun, 5 tashabbus, imkoniyatlar, ta'lim-tarbiya.

Mamlakatimizda yosh avlodning ta'lim-tarbiy olishi, ularni barkamol inson bo'lib voyaga yetishiga keng imkoniyalar ochib berilmoqda. Mamlakatimiz ildam taraqqiyot bosqichidan borib, barcha soha va tarmoqlarda demokratik o'zgarishlarni amalga oshirib kelayotgan bugungi kunda yoshlarga oid davlat siyosati hukumatimizning doimiy diqqat markazida bo'lib kelayotgan masala hisoblanadi. Mazkur sohadagi faoliyatni tubdan takomillashtirish maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining **"Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"**gi qonuni bugungi davr talablariga mos ravishda har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratdi. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi islohotlarda yoshlar faolligini oshirish bilan bog'liq bir qator yangi va muhim vazifalarni belgilab berganini alohida qayd etish joiz. 2016 yil 14 sentabr kuni "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi yoshlarning huquqiy imkoniyatlarini yanada mustahkamlash bilan birga, mazkur yo'nalishdagi ishlarni yangi bosqichga ko'tardi. Ta'kidlash joizki, mazkur qonun yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda mas'ul idora va tashkilotlarning vazifalari aniq belgilab berildi. 33 moddadan iborat bo'lgan qonunda mamlakatimizda ilk bora yosh degan toifaga aniq ta'rif berildi.

Mamlakatimiz aholisining 30 foizini 14 dan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Ularning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi.

Ma'lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi. Bugun ana shu tashabbusni hayotga tadbiiq qilish borasida olib borilayotgan isloxoxtlart tufayli manaviy jihatdan barkamol yoshlar shakllanib bormoqda desak ayni haqiqat bo'ladi. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev yoshlarning ta'lim tarbiya olishi, ish bilan band bo'lishiga alohida e'tibor qaratiladi. Bugung kunda qabul qilanayotgan prezident Farmon va qarorlari bilan mamlakatimizda oliy ta'lim sohasida qabul kvotalari bir necha barobar oshirildi. Ta'lim sohasidagi korrupsiya holatlarini oldini olish bo'yicha tizimli isloxoxtlar qilindi. Bu kabi salmoqli ishlarning natijasi o'laroq uchunchi renessansni muhtahkamlashga poydevor bo'ladigan yoshlar o'sib bormoqda.

Joriy yilning 8-oktabr kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida jamiyatda ayollar va yoshlarning rolini oshirish hamda bandligini ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Videoselektor yig'ilishida xotin-qizlar va yoshlar masalalari bo'yicha yangi ish tizimi joriy etilishi ta'kidlandi. Qayd etilishicha, mamlakatda aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida moddiy yordam va ko'makka muhtoj oilalar ro'yxati, ya'ni "temir daftar" tuzilgan edi. **Endi har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat kesimida "yoshlar daftari" va "ayollar daftari" shakllantiriladi.** Bu ro'yxatlar "temir daftar"dan alohida bo'ladi. Unga ijtimoiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga ehtiyoji va ishtiyoqi bor bo'lgan ishsiz yoshlar va xotin-qizlar kiritiladi. Buning natijasida ular bilan tizimli, manzilli ish yo'lga qo'yilishi belgilab berildi. "Daftar"lar bilan ishlashda nodavlat notijorat tashkilotlar imkoniyatlaridan samarali foydalanish lozimligi qayd etildi. Ular bilan hamkorlikni kengaytirib, jazoni o'tab qaytganlarning ijtimoiy moslashuvi, yoshlar va ayollarni psixologik qo'llab-quvvatlash, ularni chet tillari va kasb-hunarga o'qitish muhimligi alohida qayd etildi. Bu ishlarga "Mahalla va oila" ilmiy-tadqiqot instituti, Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash institutining salohiyati safarbar etiladi. Bundan tashqari, aholini tadbirkorlikka o'qitish va mikromoliyaviy xizmatlar ko'rsatishdan iborat kompleks dasturlarni amalga oshirish uchun nodavlat notijorat tashkilotlarga yillik 4 foiz stavkada qarz mablag'lari ajratiladi. Qayd etilishicha, bu borada mutlaqo yangi tizim joriy qilinib, **nodavlat kasb-hunar ta'limi markazlari orqali yoshlar va ayollarda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasidan 100 million dollar miqdoridagi mablag' yo'naltiriladi.** Shuning 10 millioni yoshlar va xotin-qizlarni kasb-hunarga o'qitishga, 90 millioni esa o'quv kurslarini tamomlab, sertifikat olganlarga imtiyozli kreditlar ajratish uchun sarflanadi. "Ijtimoiy shartnoma" orqali nodavlat kasb-hunar o'quv kurslarini bitiradigan yoshlar va ayollarga ta'lim xarajatlari uchun 1 million so'mgacha subsidiya beriladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, yurtimizda yosh avlodga qaratilayotgan bu kabi e'tibor mamlakatimizning taraqqiyotiga xizmat qiladi. Buyuk ajdodlarimizga munosib vorislar yetishib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. www.president.uz
2. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonun. 2016-yil 14-sentabr.
3. Prezident maruzalari.

MUNDARIJA

Kirish so'zi.....	3
Машарипова Р.Т., Мадаминова М.Ш.....	4-6
Қаршиев Нурмухаммад Олимжонович.....	6-8
Otajonov Shahzod Muzaffar o'g'li, Anyozov Sanjar Quvondiq o'g'li	9-10
Allaberganov Shermet Erkinbayevich, Madrimov Ixtiyor Baxtiyor o'g'li.....	11-12
Allanazarov Sirojbek Bekchan o'g'li.....	12-14
Yesbergenov B. Y.....	16-16
Холиқов Синдоркул Равшанович.....	17-19
Кузибаева Зебинисо Джахонгировна.....	20-21
Tolibayev Hojaaxmed.....	22-24
Sodiqova Mohlaroyim	24-26
Rajarova Ruzigul.....	28-28
Quranboyeva Shodiya	28-29
Tamara Xaitboyeva.....	30-32
Jo'rayeva Shaxnoza Akbaraliyevna.....	32-34
Kurbanova Charros Botir qizi	34-36
Абдулазизова Ўғилой Нуриддинхўжа кизи.....	37-40
Хожиматов. О. А.....	40-43
Д.Худайберганов, Х.Урунбоева.....	43-44
Z. X. Ro'zmetova, SH. B. Atajonova	45-47
Minnikulov Islom Urol ugli.....	47-48
X. X. Salaxidinova	49-51
Mohichehra Ibrohimova.....	52-53
Norboyev Azamat Oybekovich.....	54-55
PhD Ch. A. Sabirova, Bo'ronova Yulduz.....	56-58
Абдуллажонов Араббой Иброҳим ўғли	58-61
Джуманкулов Азамат Абдурахимович.....	61-62
Худайберганова Наргиса Курбонбаевна.....	63-64
Mansurova Shabnam.....	65-66
Хасанбой Хайитбоев Хайитбоевич, Бахтиёр Юсупов Бобоҳон ўғли.....	67-68
Хауруллаева N. D.....	69-70
Нарзиев. А. К.....	71-72
Байджанов А, Нурметов У.....	73-75
Axmedov Nosirbek Shuxrat o'g'li, Rajabova Komila G'ulom qizi.....	76-77
Berdiyev Shahobiddin Rustam o'g'li, Maxammatov Dilmurod Mamasidiq o'g'li.....	78-79
Madraximova Muazzam Kenja qizi, Masharipova Zulxumar Atabekovna.....	80-82
J. Mustofoqulov, O. Olimov, A. Namzayev.....	83-85
Эгамназаров Нурбек Ғофирназар ўғли, Агзамов Жахонгир Бахтиёр угли.....	85-89
Урдушев Аваз Ғаниевич.....	90-92
Рузиев С. Т.....	93-95
Xudoyberdiyeva Malika Karomat qizi, Jo'rayeva Nozima Bobomurod qizi.....	96-98
Dadaxon Yusupov Madyorovich, Axmedov Qalandar Hamidbek o'g'li.....	98-100
Жўрайева Нозима Бобомурод кизи, Худойбердиева Малика Каромат кизи.....	100-102
Ibragimov Umidbek Sabirovich, Ibragimova Fayruza Sobir qizi.....	103-104
Рузметова. Л, Атажанова Ш. Р.....	105-106
Durumboyeva Xolisxon Rahim qizi, Zakirova Shoxnoza Quadrat qizi.....	107-108
Xolmatov B. X., Ahmedova Z. R.....	109-110
Эргашева Юлдуз Халиловна.....	111-113